

*JULIO
SEPTIEMBRE 1997*

RELIGIÓN Y CULTURA

SEPARATA

*San Agustín en contraimagen.
Dos libros sobre su concubina
de juventud.*

**Autores:
Gabriel del Estal
y Jostein Gaarder**

Análisis crítico

202

RELIGIÓN
Y CULTURA

Revista trimestral de los PP. Agustinos, Pro-
vincia «España»
Dirección: Columela, 12 - 28001 MADRID

DIRECTOR:
Herminio de la Red Vega, OSA
Juan Montalvo, 30 - 28040 Madrid
Telf.: (91) 553 79 00 - Fax: (91) 554 54 65

Imp. Grafinat, S. A. Argos, 8 - 28037 Madrid

**ENTREVISTA A GABRIEL DEL ESTAL
POR MARÍA DOLORES DOBÓN ANTÓN**

**San Agustín en contraimagen.
Dos libros sobre su concubina
de juventud**

**Autores:
GABRIEL DEL ESTAL
Y
JOSTEIN GAARDER**

**RELIGIÓN Y CULTURA
Julio-septiembre - Vol. XLIII
Madrid 1997**

**SAN AGUSTÍN EN CONTRAIMAGEN
DOS LIBROS SOBRE SU CONCUBINA
DE JUVENTUD**

GABRIEL DEL ESTAL, *San Agustín y su concubina de juventud*, EDES (Ediciones Escorialenses), Real Monasterio, San Lorenzo de El Escorial 1996, 137 pp.; JOSTEIN GAARDER, *Vita brevis, La carta de Flora Emilia a Aurelio Agustín*, Ediciones SIRUELA, Madrid 1997, 130 pp.

Los libros que dan cuerpo a este trabajo son dos obras de pensamiento histórico-crítico. Su línea de desarrollo se ajusta a criterios y puntos de vista incoincidentes, con culminación en conclusiones antagónicas.

Cuando leía yo el pasado mes de julio el libro de G. del Estal sobre Agustín y su concubina de juventud, para dedicarle una reseña bibliográfica, llegó a mis manos el de J. Gaarder, con los mismos personajes por protagonistas. Lo leí también con pasión. Por el paralelismo del tema, aunque desarrollados uno y otro en líneas de contravisión histórica, opté por un análisis crítico de conjunto, verificado por el curso más dialógico y más vivo de una entrevista, hecha por mí al propio primer autor Gabriel del Estal, que ha accedido a contestar

con verdadero saber documentado a mi interrogatorio.

Acaba de publicarse en español la *Vita brevis* del noruego Jostein Gaarder. Ha merecido una atención especial en los medios informativos más diversos. Es una biografía novelada de la tragedia de amor que vive San Agustín en su juventud con una concubina de su edad, africana como él y sin ser entonces cristiano aún.

Aunque deleitosamente escrita, esta obra habla al lector en fantasmagoría literaria y sin pudor histórico, convertida por ello en pura contrahistoria, según va a decirnos el padre Del Estal.

Gaarder es profesor de Filosofía e Historia de las Ideas en un liceo de Bergen. Con anterioridad ha publicado *El misterio del solitario* (1990), *El mundo de Sofía* (1991) y *El enigma y el espejo* (1993). La edición noruega de su *Vita brevis* salió a la luz hace un año (1996). Se publica ahora en español por Ediciones Siruela de Madrid (1997).

En ese mismo año de la edición original noruega de la *Vita brevis* de Gaar-

der (1996), publica en España el agustino Gabriel del Estal su libro, de actualidad fresca y novedosa también, *San Agustín y su concubina de juventud*. Está publicado por Ediciones Escurialenses, de San Lorenzo de El Escorial. Aunque ambas obras tienen por argumento el mismo drama de amor, protagonizado por Agustín y su concubina de juventud, este libro de Gabriel del Estal es rigurosamente histórico, escrito sin novelaciones fantásticas y con escrupulo documental de datos y testimonios, registrados a pie de página.

Gabriel del Estal es doctor en Derecho por la Complutense de Madrid y profesor de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en los Estudios Superiores Escurialenses del Real Colegio Universitario María Cristina.

En su largo índice de obras, además del libro aquí en contraste crítico, figuran estos otros: *La Orestíada y su genio jurídico* (1962); *Sociedad inconforme* (1972); *Marxismo y cristianismo* (1977); *El Rey, las Cortes y el Reino* (1988); *Con San Agustín ante el desarme* (1988) y *La Reina Regente y los Estudios Superiores del Escorial* (1992).

Con este escueto perfil de libros, autores y circunstancias determinantes paso al interrogatorio.

PREGUNTA: Como punto primero de esta entrevista ¿podría usted, padre Del Estal, presentarnos la *Vita brevis* de J. Gaarder con un *flash* de situación en escena?

RESPUESTA: Este libro de Jostein Gaarder, *Vita brevis*, lleva el siguiente subtítulo: *La Carta de Floria Emilia a Aurelio Agustín*. La ofrece en redacción latina como *Codex Floriae*, o «Escrito de Floria». Está compuesto en forma de

carta. Con el nombre de «Floria», inventado por Gaarder, designa éste a la concubina de Agustín. Pero ni Agustín ni ningún otro autor nos dan el nombre de tal concubina. Tampoco figura en registro alguno.

Gaarder pretende seguir el hilo de las *Confesiones* de Agustín. Pero las deja pronto a un lado, haciendo una novelación muy atrevida, con ficción sin documento. Lo que Gaarder desearía que fuese real lo inventa cuando no lo es, desfigurando la realidad históricamente contrastada.

Es lo que ocurre con el *Codex Floriae*. Gaarder simula haberlo encontrado en una librería de viejo de Buenos Aires, cuyo manuscrito inédito presenta ahora como novedad impresa. Es el mismo género o recurso literario muchas veces seguido entre novelistas, como hizo Umberto Eco en 1980 con *El nombre de la Rosa*, pero dejando bien diferenciadas para lectores ingenuos la historia y la ficción.

El *Codex Floriae* de Gaarder se ofrece como una carta de la antigua concubina, que dirige a su también antiguo compañero de cama, Agustín. Finge Floria escribirla cuando éste es ya obispo de Hipona, hacia el año 400, quince después de la separación, o ruptura.

P.: Según usted, padre Gabriel, ¿quién es a grandes rasgos San Agustín?

R.: Después de San Pablo, San Agustín ocupa el más alto lugar en la historia de las conversiones al cristianismo. El famoso crítico e historiador de los dogmas Adolfo V. Harnack, liberal-protestante alemán, escribió hace un siglo que San Pablo es el verdadero fun-

dador teológico del cristianismo, a la par que San Agustín lo es del catolicismo. Sin llegar a este extremo, a San Agustín se le otorga universalmente el primer puesto entre los Padres de la Iglesia, ocupando la cumbre de sus ocho grandes Doctores: los cuatro de Oriente (Atanasio, Basilio, Gregorio de Nazianzo y Juan Crisóstomo) y los cuatro de Occidente (Ambrosio, Jerónimo, Gregorio Magno y el mismo Agustín). Desde hace dieciséis siglos le proclama el pueblo «el más sabio de los santos y el más santo de los sabios». Por eso mismo, por santo y por sabio, antes que nada es hombre, y desfalleciente como tal.

P.: ¿Cuál es ese lado de su humanidad desfalleciente? ¿Podría indicárnoslo?

R.: Desde el año 398, cuando publica las *Confesiones*, se conoce la tragedia, o, más exactamente, el drama de amor que el joven Agustín, antes de su conversión a Cristo, vive concubinariamente durante catorce años con una muchacha africana de su edad, y de clase social humilde como él. Se aman apasionadamente. Él con el corazón hecho un volcán. Ella con el alma más dulcemente encendida. De esta unión les nace un hijo. En todo ese tiempo Agustín guarda a su concubina «fidelidad de tálamo», *tori fidem*, como si fueran esposos. Pero, al fin, rompen ese idilio. Se separan, sin llegar a casarse. Y no se casan porque se lo prohíbe la ley: una ley elitista y sexista. Así de sencillo. No intervienen en la ruptura razones rigoristas de castidad católica, como antihistóricamente inventará Gaarder. Agustín no es cristiano todavía. Ésta es la historia pura, documentada. Agustín queda con el corazón desgarrado, tal como nos lo

contará él mismo trece años más tarde en las *Confesiones*.

P.: Cuéntenos esa historia, la real y documentada, en esbozo simple de datos.

R.: Bien. Voy a hacerlo. Agustín, por cuna, aunque ciudadano romano, pertenece a un estrato social bajo-burgués de condición modesta, lo mismo que su concubina. Nace el 354, en el pueblo norteafricano de Tagaste, hoy argelino (Souk Ahras). Su madre, Mónica, es el primer maestro. Aprende sucesivamente gramática, aritmética y humanidades en las escuelas de su pueblo y la vecina Madaura, hasta el 369. Comienza ya a descollar su genio. El siguiente año, por penurias económicas, lo pasa de holganza en Tagaste, con la pubertad estallándole en el corazón, «hecho un zarzal de lascivias». Cursa luego la carrera de Retórica y Artes Liberales en el Estudio General de Cartago, del 370 al 374.

Desde los quince, es apasionante su peripecia interior. «Aún yo no amaba y ya amaba el amar», escribe. Es quinceañero aún. A los dieciséis, en el 2.º curso universitario de Cartago, se enamora de la que va a ser su concubina. Se quieren con locura. A los diecisiete, en el 3.º, les nace un hijo, «natural» según el Derecho romano de la época. Se llamará *A-Deo-dato*, el «Dado-por-Dios», no por la voluntad de Agustín, que no quería tenerlo. Pero padre y madre lo idolatran.

El descubrimiento de la verdad apasiona con la misma fogosidad intensa a Agustín. La busca con ahínco. Empieza a hallarla durante el 4.º curso, leyendo *El Hortensio* de Cicerón, hoy perdido. Estudia igualmente las *Diez Categorías* de Aristóteles. Escribe incluso un ensayo sobre ellas,

perdido también. Cicerón le transmite la pasión por la sabiduría. Aristóteles, la precisión y el rigor lógicos.

Con estos caudales termina la carrera e inicia el Magisterio. Por un curso, 375-76, es profesor privado de Gramática en Tagaste. Por ocho cursos, 376-383, profesor de Retórica en la escuela pública municipal de Cartago. Por un curso incompleto, 383-84, profesor privado del Arte Retórico en Roma.

Entre junio y julio del 384 oposita a la «Cátedra Imperial de Retórica y Artes Liberales», vacante en Milán, segunda capital del Imperio. Triunfa en las pruebas, ante el Prefecto de Roma Quinto Aurelio Símaco. Por dos cursos, 384-85 y 385-86, ejerce aquí el profesorado como *Magister Studiorum*, con titularidad numeraria de cátedra. Perteneció desde ahora a la elite culta de dignidades y rangos mayores, integrada en el cuerpo de funcionarios, magnánimamente retribuidos a través del «Erario público», o «Fisco del Imperio».

P.: Por lo que veo, esa elevación de rango social va a ser la razón jurídica de la ruptura. ¿Estoy en lo cierto?

R.: Efectivamente, así es. Por este encumbramiento a la alta dignidad de catedrático imperial de Retórica, el 1 de enero del 385 pronuncia Agustín ante el claustro de estudios, ante la más distinguida sociedad milanesa y ante la corte misma del emperador Valentiniano II, el «panegírico» o *laus* de su *ministrissimus* Flavio Bautón, en festejo conmemorativo de homenaje por su investidura consular.

Es ya todo un personaje Agustín. Y precisamente ahora, en razón de ese público encumbramiento social, es cuando va a

separarse de su concubina, por septiembre del 385, sin poder casarse con ella.

Es claro que, enamorados como están y con un hijo al que adoran, si no se casan no es por desafección en el querer. Tampoco se produce la ruptura por ánimos ambiciosos de Agustín. Sencillamente se separan por «impedimento legal para el matrimonio». Así de simple.

P.: Pero usted sabe muy bien que existía entonces en el orbe romano la posibilidad consagrada en Derecho de convertir a la concubina en esposa, por la vía legal del «subsiguiente matrimonio». ¿Qué ocurrió para no seguir ese camino?

R.: Es cierto que era posible, en términos generales. Pero es igualmente cierto que podía impedir el paso al subsiguiente matrimonio y hacerlo legalmente imposible una especial circunstancia pública de dignidad y rangos desiguales entre el hombre y la mujer. La legislación del Imperio y el buen ver de sociedad, entonces vigentes desde cuatro siglos antes, lo tenían así establecido, con barreras prohibitivas.

P.: ¿Cuál es esa ley?

R.: Son dos leyes: la *Julia*, «sobre el maridamiento de los órdenes», y la *Papia Poppaea* «nupcial», promulgadas por el emperador Augusto en los años 18 a. C y 4 y 9 d. C. Es ésta una legislación duramente elitista y sexista, en vigor aún por todo el orbe romano en septiembre del 385, cuando se produce la dolorosa separación entre Agustín y su concubina. Tanto estos dos, como la madre Mónica, sufridores más inmediatos de dicha legislación, conocen su existencia y cívicamente la siguen. El

propio *Digesto* de Justiniano, en el siglo VI, continúa incluyéndola en su articulado (*Dig.* 23, 2, 47).

Por ser imposible en ley para Agustín casarse con su concubina, en razón de su nuevo *status* o situación de rangos desiguales, le instan ahora familiares y amigos, juntamente con el claustro universitario y el entorno de la alta sociedad en que se mueve, a que tome esposa.

Accede Agustín. Bajo la gestión directa de su madre, se le busca, se encuentra e incluso se pide la mano de una joven de su rango, prometida para él. Pero tiene diez años tan sólo. Debe esperar otros dos hasta que llegue a los doce de la edad núbil. Demasiado para su «incontinencia concupiscente». Él mismo se confiesa entonces «esclavo de la lujuria». Y se procura otra mujer, «no en calidad de esposa, sino puesta al servicio de la endurecida costumbre». En todo caso y antes de nada, el primer paso que da Agustín es la separación «notoria» de la concubina, primera y única mujer a la que ha amado y ama aún con verdadero amor. No puede casarse con otra, de su rango por supuesto, sin separarse previamente de aquélla. Matrimonio y concubinato, mantenidos al mismo tiempo entre un hombre y una mujer, son delito infamante de «bigamia». Lo prohíbe el emperador Constantino por ley del año 326, disponiendo que «no se conceda a nadie licencia para tener consigo una concubina durante el matrimonio» (*Cod.* 5, 27).

Resulta claro que Agustín no sólo no puede elevar a esposa a la madre de su hijo, sino que, si se casa con otra mujer de su rango, debe antes separarse de aquella a la que estaba con tanto amor concubinariamente unido. Se comprende, por ello, que trece años más tarde es-

criba con desgarrado acento esta página bellísima de las *Confesiones*:

«Y, arrancada de mi lado, como impedimento para casarme (*impedimento conjugii*) con quien yo compartía habitualmente el lecho, mi corazón, amputado de esa parte a la que estaba unido, me había quedado hecho una llaga y chorreaba sangre. Ella, en cambio, una vez vuelta a África, te hizo voto, Señor, de no conocer a otro hombre, dejando conmigo el hijo natural tenido por mí con ella».

«Mas yo, desgraciado, incapaz de imitar a esta mujer, y no pudiendo sufrir la dilación de dos años que habían de pasar hasta recibir por esposa a la que había pedido —porque no era yo amante del matrimonio, sino esclavo de la lujuria— me procuré otra mujer, no ciertamente en calidad de esposa, sino puesta al servicio de mi endurecida costumbre, para sustentar y conducir al estado del matrimonio, íntegra o aumentada, la enfermedad de mi alma».

«Pero no por eso sanaba aquella herida mía, que se me había hecho al arrancármela la primera mujer, sino que, después de un ardor y dolor agudísimos, comenzaba a corromperse, doliéndome tanto más desesperadamente cuanto más se iba enfriando» (*Conf.* 6, 15, 25).

Por ser imposible para Agustín, según propia acusación, el aguante sexual de dos años hasta que la niña prometida como esposa cumpla la edad núbil de los doce, se une, como acaba de verse, a otra compañera temporal de lecho. Pero no la ama. Es sólo una mujer-objeto. La mujer única que ha querido y sigue queriendo no puede ser sustituida por otra. Y a esta otra la despide a los pocos meses. Como hombre que es, fuertemente

amarrado por la cadena de la concupiscencia, sin compromiso aún ni con la fe católica ni con la castidad del celibato, siente dentro de sí que su único amor, hirviendo todavía en el recuerdo, es la madre de su hijo: esa mujer con la que tan dolorosamente ha roto.

P.: No salgo de sorpresas. Yo pensaba que los datos y los hechos documentados eran la razón crítica de la historia. Pero veo que esa razón no se ha tenido en cuenta por la generalidad de los biógrafos al interpretar la ruptura de Agustín con su concubina, pasando de largo sobre la legislación vigente en su tiempo. Con referencia especial a Jostein Gaarder, ¿sigue pensando usted que en la trama de su *Vita brevis* sustituye esa razón crítica de la historia por los fantasmas de su cerebro?

R.: Sin lugar a dudas. Ninguno de los datos históricos y verdaderamente determinantes de la separación, que se produce entre Agustín y su concubina, aparecen en la *Vita brevis* de Gaarder, frente a las fantasmagorías que llenan la mayor parte de sus páginas. De la primera a la última, dicho con las propias palabras de Gaarder, «Agustín se vio forzado a rechazar a su concubina por haber elegido él el celibato y la privación de todo amor sensual». Así de categórico. No se imagina uno falsía y significación más contrahistóricas.

Es ése el *leit-motiv*, el «tema dominante», con que explica Gaarder la separación. «Celibato, continencia, castidad, Iglesia, Dios...» aparecen a lo largo de esta *Vita brevis* como las fuerzas o impulsos determinantes y decisorios que mueven a Agustín a la ruptura con Floria y a la condena del amor carnal. Para sa-

ber que no ocurre así basta conocer los ya referidos datos y hechos fidedignamente documentados por el propio Agustín. Es necesario tenerlos presentes si se quiere hablar con rigor histórico.

Por no ser cristiano aún Agustín, al abandonar a su concubina en septiembre del 385, ni la castidad, ni la Iglesia, ni superiores instancias divinas condicionaban entonces los actos resolutivos de su voluntad. Hasta el verano siguiente del año 386, cuando se agita su alma con la conocida conmoción espiritual del huerto de Milán, que le conduce a la conversión, no se decide Agustín a ser de Cristo, renunciando incluso públicamente al matrimonio en proyecto. La decisión de seguir a Cristo en plenitud, con San Pablo por guía, se consuma el 24 de abril del año 387, cuando le bautiza el obispo Ambrosio en Milán.

Tras la renuncia a la cátedra, ya a fines de verano, se prepara con su madre, su hijo y otros miembros de la familia para el regreso a África. Mientras esperan en Ostia para el embarque muere Mónica, en el otoño del 387, a mediados de octubre. Y aquí es donde toma cuerpo la fantasía más antihistórica de Gaarder. Finge Floria años después en su *Codex*, hacia el 400, haber recibido trece años antes, por aquel otoño del 387, una carta de Agustín, comunicándole la muerte de la madre. En la despedida, cuenta que Agustín le dice a ella:

«¡Te echo de menos, Floria... Quiero verte, y a la vez no quiero. Quiero pero no puedo, y no puedo aunque quiero!»

Floria interpreta que quiere verla de verdad Agustín, y se dispone aquel mismo fin del año 387 a partir hacia

Roma. Se embarca al cabo de unos días. Y anota después en el *Codex*:

«Nos encontramos en el monte Aventino y pudimos abrazarnos de nuevo... Entonces exclamaste, quizás lo recuerdes: “¡Te quedarás conmigo para siempre!”. Durante algunas semanas reanudamos nuestra anterior vida en común. Es mi opinión que renaciste tras haber vivido en el valle de las sombras de los teólogos y, por ello, que no hace falta confesar ni a Dios ni a los hombres lo que ocurrió durante ese tiempo.»

Y concluye así, con relato de aquella fantasmagórica convivencia sexual:

«Una tarde... te volviste de pronto airado contra mí, y me golpeaste... Obispo, me pegaste y gritaste porque me había convertido de nuevo en una amenaza para la salvación de tu alma. Cogiste una vara y me golpeaste de nuevo... Juntaste las manos y nos pediste perdón a Dios y a mí. Me enviaste de vuelta a Cartago... La tragedia ha dado fin. Sólo queda ya la representación de los sátiros.»

(En las tragedias griegas los sátiros escenifican la satisfacción de los deseos carnales. Actuaban al fin de la representación.)

PR.: No es ésta la imagen que tenía yo de la concubina de Agustín. Ni entiendo por qué, al separarse, deja junto a él a su hijo Adeodato, contra la norma romana establecida en Derecho. Según ésta, al romperse el concubinato, los hijos naturales, cual era Adeodato, no quedaban con el padre, sino que «seguían la condición de la madre y bajo su guarda». ¿Qué me dice usted al respecto?

R.: Algo muy breve y ennobecedor de esa mujer. Por enamorada de Agustín

se sacrifica por él, resignándose a seguir la vía de la separación, única transitable en derecho, para que triunfe en la sociedad. Y por amor al hijo, a quien quiere con toda su alma, el sacrificio es todavía mucho mayor: lo deja con su padre, para que lo eduque y haga un hombre, retornando ella a su tierra africana, con dolor sangrante de los tres. Pero hay mucho más aún. En el momento mismo de la despedida jura a Agustín que «no conocerá a otro hombre», comprometiéndose a cumplirlo «con voto ante Dios», y con el «mismo Dios por testigo de que así lo hará».

Esta herida no se le cierra a Agustín, incluso convertido ya a Cristo, según él mismo nos contará, en las *Confesiones*, trece años adelante, el 398, siendo ya obispo de Hipona. Así lo relata, con la desgarrada expresión antes transcrita:

«Después de un ardor y un dolor agudísimos, comenzaba a corrompérseme, doliéndome tanto más desesperadamente cuanto más iba enfriándose».

No puede olvidar Agustín a esta su mujer amada, a medida que ese enfriamiento de la llaga del corazón, sangranamente herido, se estabiliza con los años. Por esto mismo, también el antiguo amor carnal de Agustín irá con el tiempo trascendiéndose en Cristo, convertido él en cuerpo y alma, desde el ser profundo, a la plenitud de su fe.

PR.: ¿Se sabe algo más, sin novelaciones contrahistóricas, sobre esa mujer admirable?

R.: De su vida posterior a septiembre del 385, cuando se produce la separación, no existen noticias históricas documentalmente contrastadas. Lo único

que hay son conjeturas e imaginaciones, aunque menos inverosímiles y menos frívolas que las infamias de Gaarder. De lo que sí queda constancia es sobre la entereza espiritual de su corazón, atestiguada expresamente por el propio Agustín en las *Confesiones*, considerándola «superior a sí mismo» y a él «incapaz de imitarla».

PR.: Definitivamente, P. Gabriel, ¿cree usted que Gaarder falsifica la historia, cuando escribe que Agustín se separa de su concubina por preferir la castidad y el amor a Cristo al amor de la mujer? Dígamelo con un juicio categórico simple.

R.: Voy a expresarme categóricamente, como me pide. Falsifica la historia. La ruptura de Agustín con su concubina se produce, por septiembre del 385, antes de su conversión a la Iglesia. Datos y testimonios fehacientes así lo constatan. No es cristiano aún Agustín. Tampoco, ni mucho menos, practica la castidad. No puede vivir sin el amor de la mujer. Siente en su cuerpo el aguijón de la concupiscencia, contra cuya implacable desazón no quiere entablar combate. Más sencillamente: Agustín no rompe con su concubina para vivir en continencia monástica, con mente enfermiza de condena al amor carnal de la mujer, sino que da el paso de la separación para poder casarse en Derecho, tomando por esposa a una mujer de su rango, de acuerdo con la legislación vigente del Imperio.

En la mente de Agustín, como para la mayor parte de los jóvenes, sólo existen entonces inquietudes por un futuro de éxitos y conquistas, con proyección hacia las alturas más encumbradas de la sociedad. Es por esos mismos días cuando se dice a sí mismo, según relata en las *Confesiones*:

«He aquí que falta poco para que puedas obtener algún honorcillo. Y ¿qué más puedo desear? Tengo abundancia de amigos poderosos, por medio de los cuales, en caso de apuro, puedo conseguir al menos una presidencia. Podré entonces casarme con una heredera adinerada, para que los gastos no sean para mí tan gravosos, con lo que pondría fin a mis ambiciones. Muchos ilustres varones y muy dignos de ser imitados se dieron al estudio de la sabiduría, no obstante estar casados» (*Conf.* 6,11,19.).

Como puede verse, por esta programación vital de Agustín hacia su futuro, no fueron precisamente ni escrúpulos de una conciencia castrada ni el repudio del amor carnal a la mujer, las fuerzas y títulos decisivos que le movieron al abandono de la concubina. Lo confiesa con sincero dolor él mismo, cuando escribe más tarde sobre aquellos días previos y siguientes a la ruptura:

«Pensaba yo que había de ser muy desgraciado si me veía privado de los abrazos de una mujer... Prisionero de la enfermedad de la carne, arrastraba con letal dulzura mi cadena, temiendo ser desencadenado» (*Conf.* 6,11, 20; 12,21).

Con el testimonio más rotundo de la propia vida lo demuestra de hecho Agustín inmediatamente después de la separación, según antes queda dicho, cuando «se procura otra mujer que satisfaga el ardor de su concupiscencia», por no ser precisamente ni casto ni misógino.

PR.: ¿Por qué entonces el paso a tan drástica ruptura?

R.: Lo he dicho anteriormente. Por la presión prohibitiva mucho más drástica y más determinante de la atmósfera legal y

civil, que le impedía casarse con la madre de su hijo. «Cruelísima» (*crudelissima*) llamará más tarde Justiniano en el siglo VI a esa legislación (*Cod.* 5,4, 28,3), promulgada por el emperador Augusto dentro del cuerpo jurídico de las «leyes julias» (*leges juliae*), impregnadas de un elitismo de clase que le viene de familia. Aunque la separación se produce por septiembre del 385, no será hasta el verano siguiente, entre julio y agosto del 386, cuando Agustín opte decididamente por la castidad y el celibato de la Iglesia monástica, con renuncia incluso al matrimonio. Influye sin duda en esta decisión el recuerdo siempre vivo de esa su única mujer amada. Me atrevo a afirmar que Agustín, Santo por la Gracia de Dios, es también, ¡y en qué medida! Santo por Enamorado.

PR.: ¿Cuál es por último su conclusión sobre esta imagen de San Agustín trazada por Jostein Gaarder?

R.: Termino con las palabras finales de despedida, que, sin el más mínimo pudor histórico, dirige Floria en su *Codex* del año 400 al obispo de Hipona Agustín. Floria se traslada en morboso recuerdo a aquel falso idilio de reaviva-

do amor carnal, que vivieron los dos en Roma por un año, entre los otoños del 387, recién muerta Mónica, y el 388, cuando Agustín embarca en regreso definitivo para África. Así habla la antigua concubina a su antiguo amante:

«No puedo olvidar lo que pasó en Roma... En realidad, no fui yo a quien atacaste aquella vez; fue a Eva, honorable obispo: fue a la mujer... Siento escalofríos porque temo que lleguen tiempos en los que las mujeres sean asesinadas por hombres de la Iglesia de Roma... Si Dios existe, que Él os perdone... Negáis el amor entre hombre y mujer. Eso tal vez pueda perdonarse. Pero no olvidéis que lo hacéis en nombre de Dios».

Yo también siento escalofríos. La historia documentada es como un santo canonizado. Tiene categoría de rango sacramental. El señor Gaarder, profesor de Historia de las Ideas, debe confesarse de un pecado de sacrilegio histórico, pidiendo perdón a la historia misma por profanador de su santuario.

M.^a DOLORES DOBÓN ANTÓN *

* María Dolores Dobón Antón es doctora en Filología, doctora en Filosofía y profesora del Real Colegio Universitario «María Cristina» del Escorial.

GABRIEL DEL ESTAL

San Agustín y su concubina de juventud

El problema y la herida sangrantes. Separación de la mujer amada, que legalmente no puede ser su esposa

EDES

Real Monasterio

28200 San Lorenzo de El Escorial

1996

JOSTEIN GAARDER

VITA BREVIS LA CARTA DE FLORIA EMILIA A AURELIO AGUSTIN

Traducción de
Kirsti Baggethun y Asunción Loreauzo

Ediciones Siruela

**C/Columela, 12
28001 MADRID**